

**RELATÓRIO
EXECUTIVO
Queimadas e
Incêndios
Florestais na
Região MAP 2024**

**INFORME
EJECUTIVO
Quemas e
Incendios
Forestales en la
Región MAP 2024**

**Cruzeiro do Sul – Acre
Outubro 2025**

Foto: Sonaira Silva – Acre- 2024

Queimadas e Incêndios Florestais na Região MAP 2024

AUTORES

Sonaira S. Silva¹

1. Universidade Federal do Acre Campus Floresta.

*sonaira.silva@ufac.br

SUGESTÃO DE CITAÇÃO

SILVA, S.S. **Queimadas e Incêndios Florestais na Região MAP 2024**. Cruzeiro do Sul: UFAC, 2025. p.41. Doi 10.5281/zenodo.17283616

Relatório preparado pelos projetos

Projeto AcreQueimadas – Incêndios florestais e queimadas no Estado do Acre: análise da extensão, nível de degradação e cenários futuros

Instituições envolvidas

Financiadores

INCT do Valor Ambiental
da Amazônia – VALAMB

Sumário

Apresentação / Apresentação	5
Queimadas e Incêndios Florestais na Região MAP 2024	
Quemas e incendios forestales en la región MAP 2024	6
Madre de Dios -PE	8
Acre - BR	9
Pando - BO	10

Apresentação / Presentación

O fogo é um elemento persistente na paisagem amazônica, utilizado principalmente para limpeza de áreas recém desmatadas, reforma de pastagens e áreas de agricultura anual. Apesar do seu importante papel como ferramenta para manejo agrícola em muitas regiões da Amazônia, sendo por vezes a única tecnologia disponível¹, o uso indiscriminado do fogo tem sido um dos fatores que agravam as emissões de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade, aumento de doenças respiratórias e prejuízos econômicos². Existem diversas tecnologias e alternativas para o uso do fogo. Entretanto, sem um planejamento de políticas públicas de curto e médio prazo, visando capacitar, subsidiar e apoiar a produção agrícola, não há possibilidade de excluir este danoso processo do bioma amazônico.

As queimadas são monitoradas operacionalmente pelos focos de calor, que são pontos quentes na superfície terrestre detectadas por sensores remotos e indicam a ocorrência de fogo ativo naquele momento e local. O Projeto Acre Queimadas e INCT do Valor Ambiental da Amazônia – VALAMB, apresenta dados de áreas queimadas e incêndios florestais para o Estado do Acre através de técnicas de sensoriamento remoto baseado em imagens dos satélites Landsat 8 e 9 e Sentinel 2³.

El fuego es un elemento persistente en el paisaje amazónico, utilizado principalmente para limpiar áreas recientemente deforestadas, recuperar pastizales y cultivar cultivos anuales. A pesar de su importante papel como herramienta para la gestión agrícola en muchas regiones de la Amazonía, siendo en ocasiones la única tecnología disponible¹, su uso indiscriminado ha sido uno de los factores que exacerban las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, el aumento de enfermedades respiratorias y las pérdidas económicas². Existen diversas tecnologías y alternativas para el uso del fuego. Sin embargo, sin una planificación de políticas públicas a corto y mediano plazo dirigida a capacitar, subsidiar y apoyar la producción agrícola, es imposible eliminar este proceso nocivo del bioma amazónico.

Los incendios se monitorean operativamente mediante puntos de calor, que son puntos calientes en la superficie terrestre detectados por sensores remotos e indican la ocurrencia de un incendio activo en ese momento y lugar. El Proyecto Acre Queimadas y el INCT del Valor Ambiental de la Amazonía – VALAMB, presenta datos sobre áreas quemadas e incendios forestales para el Estado de Acre a través de técnicas de teledetección basadas en imágenes de los satélites Landsat 8 y 9 y Sentinel 2³.

¹ Carmenta, R., Vermeulen, S., Parry, L., Barlow, J., 2013. Shifting Cultivation and Fire Policy: Insights from the Brazilian Amazon. *Hum. Ecol.* 41, 603–614. <https://doi.org/10.1007/s10745-013-9600-1>

² Campanharo, W.A., Lopes, A.P., Anderson, L.O., da Silva, T.F.M.R., Aragão, L.E.O.C., 2019. Translating fire impacts in southwestern Amazonia into economic costs. *Remote Sens.* 11, 764. <https://doi.org/10.3390/rs11070764>

Carmenta, R., Vermeulen, S., Parry, L., Barlow, J., 2013. Shifting Cultivation and Fire Policy: Insights from the Brazilian Amazon. *Hum. Ecol.* 41, 603–614. <https://doi.org/10.1007/s10745-013-9600-1>

Morello, T., Martino, S., Duarte, A.F., Anderson, L., Davis, K.J., Silva, S., Bateman, I.J., 2019. Fire, tractors, and health in the Amazon: a cost-benefit analysis of fire policy. *Land Econ.* 95, 409–434. <https://doi.org/10.3368/le.95.3.409>

Silva, S.S. da, Brown, F., Sampaio, A. de O., Silva, A.L.C., Santos, N.C.R.S. dos, Lima, A.C., Aquino, A.M. de S., Silva, P.H. da C., Moreira, J.G. do V., Oliveira, I., Costa, A.A., Fearnside, P.M., 2023. Amazon climate extremes: Increasing droughts and floods in Brazil's state of Acre. *Perspect. Ecol. Conserv.* 21, 311–317. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.10.006>

³ Silva, I.S. da, Nascimento, E. de S., Pereira, M.P., Almeida, M.R.N. de, Alencar, A., Aragão, L.E.O. e C. de, Brown, I.F., Graça, P.M.L. de A., Fearnside, P.M., 2021. Burning in southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019. *J. Environ. Manage.* 286, 112189. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112189>

Queimadas e Incêndios Florestais na Região MAP 2024

Quemas e incendios forestales en la región MAP 2024

Em 2024, foram identificados 463.396 ha de impacto do fogo na Região MAP (Madre de Dios – PE, Acre – BR e Pando – BO), sendo 338.878 ha de queimadas em áreas recém desmatadas ou agropecuárias, e 124.519 ha de incêndios florestais. O Estado do Acre/BR teve maior impacto de queimadas (237.671 ha – 70%) e Departamento de Pando/BO (67.200 ha – 54%).

En 2024, se identificaron 463.396 ha de impacto por incendios en la Región MAP (Madre de Dios, PE; Acre, BR; y Pando, BO), con 338.878 ha de incendios en zonas recientemente deforestadas o agrícolas, y 124.519 ha de incendios forestales. El estado de Acre, BR, registró el mayor impacto por incendios (237.671 ha - 70%) y el departamento de Pando, BO (67.200 ha - 54%).

Figura 1. Cicatrizes das queimadas em áreas desmatadas no estado do Acre em 2024.

MADRE DE DIOS - PERU

Os municípios de Iberia, Iñapari, Thauamanu e Las Piedras representam 79% do impacto das queimadas em Madre de Dios em 2024. Para os incêndios florestais, os municípios de Tahuamanu, Iñapari e Iberia representaram 92% da área afetada.

Los distritos de Iberia, Iñapari, Thauamanu y Las Piedras representan el 79% del impacto de los incendios en Madre de Dios en 2024. Por incendios forestales, los distritos de Tahuamanu, Iñapari e Iberia representaron el 92% de las superficies afectadas.

ACRE - BRASIL

Os municípios de Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Manoel Urbano representam 65% do impacto das queimadas no Acre em 2024. Para os incêndios florestais, os municípios de Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Acrelândia e Rio Branco foram os mais impactados, representaram 64% da área afetada.

Los distritos de Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco, Cruzeiro do Sul y Manoel Urbano representan el 65% del impacto de los incendios en Acre en 2024. En cuanto a los incendios forestales, los distritos de Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Acrelândia y Rio Branco fueron los más afectados, representando el 64% de las áreas afectadas.

PANDO – BOLÍVIA

Os municípios de Bella Flor, Filadelfia, El Sena, Puerto Rico, San Lorenzo e Porvenir representam 76% do impacto das queimadas em Pando em 2024. Para os incêndios florestais, os municípios de San Lorenzo, Puerto Rico, Filadelfia, Gonzalo Moreno e El Sena, foram os mais impactados, representaram 88% da área afetada.

Los distritos de Bella Flor, Filadelfia, El Sena, Puerto Rico, San Lorenzo y Porvenir representan el 76% del impacto de los incendios en Pando en 2024. Por incendios forestales, los municipios de San Lorenzo, Puerto Rico, Filadelfia, Gonzalo Moreno y El Sena fueron los más impactados, representando el 88% de las superficies afectadas.

